

А.ЮСУФЗОДА – БУХОРО ХАЛҚ СОВЕТ РЕСПУБЛИКАСИНИНГ АДЛИЯ НОЗИРИ

Махкамов Азизбек

Андижон давлат университети,

07.00.01-Ўзбекистон тарихи йўналиши, 1-босқич таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8115541>

Аннотация

Мазкур мақолада андижонлик жадид Абдурахим Юсуфзоданинг БХСРда адлия нозирлиги сифатидаги фаолияти, унинг адлия нозирлиги тизимини ислоҳ қилишдаги саъй-ҳаракатлари ва совет ҳукумати томонидан ҳукумат таркибини “тозалаш” сиёсати туфайли ишдан олиниш сабаблари баён этилган.

Калит сўзлар: Абдурахим Юсуфзода, Адлия нозирлиги, БХСР, Ян Эрнестович Рудзутак, қозилик, судлов.

1922 йил 18 августда 3-Бутунбухоро советлари қурултойида Абдурахим Юсуфзода Раҳмат Рафиқ ўрнига Бухоро республикаси Адлия нозирлиги этиб тайинланди.¹ Адлия нозирлигининг асосий вазифаси республика ҳудудидаги барча судлов идоралари, прокуратура ва тергов-суриштирув органлари, нотариал идоралар, суд ижро қўмиталари, ҳуқуқни ҳимоя қилиш коллегиялари, аҳолига ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бюроларига раҳбарлик қилишдан иборат бўлган. Бундан ташқари юқоридаги қурултой қарорига биноан А.Юсуфзода Шарқий Бухорода совет органларини тузиш ва мустаҳкамлаш Фавқулодда назорат комиссияси раиси лавозимига тайинланган. Комиссияга қисқа муддат ичида Шарқий Бухоронинг туман ва кентларидаги инқилобий қўмиталарни тафтиш қилиш, мавжуд камчиликларни аниқлаш вазифалари юклатилади.

БХСРнинг халқ адлия нозирлигини ташкил этиш тўғрисидаги Низомнинг 5-бандига мувофиқ² А.Юсуфзода адлия нозирлиги лавозими билан бир вақтда республика прокурори вазифасини ҳам бажарган. Адлия нозирлигида жами 6 та йўналиш бўйича фаолият олиб борган: 1) маъмурий-иқтисодий бўлим; 2) судлов бўлими; 3) Олий суд назорати бўлими; 4) қозилик бўлими; 4) прокуратура бўлими; 5) васийлик бўлими. Юқоридаги бўлимлар ишини мувофиқлаштириш вазифаси ҳам Юсуфзода зиммасига юклатилган.

У адлия нозирлиги лавозимига тайинланиши биланоқ бу соҳада изчил ислоҳ қилишга киришган. Масалан, 1922 йил 14 декабрда Юсуфзода Халқ адлия нозирлиги номидан Бухоро халқига умумий эълон йўллайди. Унда республикадаги қозилик ва судлов органларининг ислоҳотига кенг урғу берилган. Юсуфзода бу эълонда аҳолининг асосий қисмини ташкил қилувчи мусулмон аҳолиси учун Бухоро шахрининг 3 ерида халқ қозихоналари бунёд этилгани, бу қозихоналарнинг 2 таси шаҳар фуқароларнинг масалалари билан, 1 таси атроф шаҳар ва вилоятларга оид масалалар билан машғул бўлиши ҳақида ёзган. БХСР таркибидаги шаҳар ва қишлоқларда ҳам адлия нозирлиги қошида халқ қозихоналари қад ростлаган. Республиканинг Когон, Чоржўй, Карки, Термиз вилоятларида рус миллатли аҳоли учун махсус судлар ташкил қилинган.³

¹ ЎзМА 96-фонд, 4-рўйхат, 1805-иш, 5-варақ

² РГАСПИ, 62-фонд, 2-рўйхат, 85-иш, 146-варақ

³ Халқ адлия назорати тарафидан умумий халқга эълон//Бухоро ахбори, 1922 йил 14 декабр. 117-сон.

Юқоридаги судлов органларининг ишини такомиллаштириш учун ўзига ҳос апелляция органи ҳисобланган “Таниз маҳкамаси”, яъни қозилар кенгашининг алоҳида шўъбаси иш бошлаган. Бу шўъбада ҳар уч ойда бир марта мажлис ўтказилган ва республика ҳудудидаги барча қози ҳамда судьялардан норози бўлган аҳолининг иши қайтадан кўриб чиқилган. Юсуфзода ҳудудларга қози ва судьяларни тайинлашга жиддий эътибор қаратиб, уларни асосан олим, фозил, мутадаийин (динни яхши билувчи), насл-насабли номзодлардан саралаб тайинлаган. Шунингдек, қозихона ва судларнинг ишини республика қонун-қоидалари билан мувофиқлаштириш учун буйруқ ва низомномалар, маҳсус дастурул амаллар ишлаб чиқилган. Судлов органлари фаолиятнинг ички назорати учун Адлия нозирлиги қошида “Ҳукм назорати” номи остида маҳсус бўлим ташкил қилинган. Юсуфзода бу шўъба 1922 йил 1 декабрдан ўз ишини бошлагани, агар бирор қози ёки судьянинг фаолиятида ноҳақлик, порахўрлик, ришвахўрлик (судхўрлик) каби шикоятлар бўлса бу ҳақида Адлия нозирлигига ариза билан мурожаат қилишлари мумкинлини ўз эълонида баён қилган.⁴

1923 йили 17 мартда Бухоро халқ қози ва судьяларининг илк қурултойи очилади. Унда Юсуфзода сўзга чиқиб адлия соҳасидаги долзарб масалалар ҳақида маъруза қилган. У ўз маърузасида Бухорода истиқомат қиладиган яҳудий, рус, эрон, афғон ва бошқа оз сонли миллатларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш долзарб масала эканлиги, уларнинг диний ва миллий қадриятларини инobatга олган ҳолда алоҳида халқ маҳкамаси тузилиб, унинг таркибига оз сонли миллат вакилларининг киритилиши зарурлигини таъкидлаган. Ўша куниёқ БХСР Марказий ижроия қўмитаси Юсуфзоданинг бу ғоясини маъқуллаб, 2 ой ичида шундай халқ маҳкамаларини ташкил қилишга қарор қилган.⁵

БХСРда олиб борилган юқоридаги каби чора-тадбирларни аҳоли маъқуллаб кутиб олган. Аммо ҳукумат томонидан мулкдор табақага қаратилган қаттиқ чоралар, уларга қарашли мол-мулкнинг давлат ҳисобига мусодара қилиниши, собиқ амир амалдорларининг ёппасига қўлга олиниши ва қатл қилиниши, катта миқдордаги амир хазинасининг Москвага олиб кетилиши, ислом дини ва диний уламоларга нисбатан душманлик муносабати, республика ҳудудида бўлиб турган қизил армия таъминоти оддий аҳолининг зиммасига юклатилиши каби салбий омиллар халқнинг кучли норозилигига сабаб бўлди. Оқибатда республикадаги ижтимоий-сиёсий муносабатлар кескинлашган. Бу ҳукуматнинг адлия ноziри Абдурахим Юсуфзода мураккаб ва оғир шароитда ишлашга мажбур бўлган. Шунга қарамай, Файзулла Хўжаев, Отаулла Хўжаев, Абдурауф Фитрат, Муинжон Аминов, Мусожон Саиджонов, Абдулқодир Муҳитдинов, Порсо Хўжаев, Абдулвоҳид Бурҳонов билан бир қаторда Абдурахим Юсуфзода ҳам демократик йўл тутиб мўътадил мавқеда турган. У БХСРнинг мустақил бўлиши, эътиқод эркинлиги, ислохотлар ўтказиш зарурлигини ёқлаб чиққан.⁶

Айни вақтда Бухородаги демократик жараёнларга нисбатан совет ҳукуматининг тайзиқи кучайиб борган. Марказ раҳбариятига БХСР ҳукуматидаги А.Юсуфзода каби миллий арбобларнинг бундай сиёсати асло ёқмас эди. Улар Бухорога аввал РСФСР, сўнгра СССРнинг фавқулодда ва мухтор вакилларини, Туркистон комиссияси (Турккомиссия) ва Ўрта Осиё бюроси (Средазбюро) ҳодимларини жўнатиб,

⁴ Ўша манба.

⁵ Бухоро ахбори, 124-сон, 1923 йил 7 январ.

⁶ Жунаев З.Б. Бухоро Халқ Совет Республикасидаги ижтимоий, иқтисодий ва маданий муносабатлар (1920-1924 й.) Тар. фан. номз. дисс. – Бухоро, 2022. Б.39.

мамлакатдаги демократик ислохотларни тўхтатишга ва Бухородаги сиёсий тузумни социалистик шаклга айлантиришга мажбурладилар.

Бухородаги демократик жараёнларга мамлакат ташқарисидан тазйиқ тобора кучайиб борди. 1923-йил 3-июнда Бухорога Совет Иттифоқи Қуролли Кучларининг Бош қўмондони Сергей Каменев, Туркфронт Инқилобий Ҳарбий Кенгаш раиси Август Корк, РКП (б) МК Ўрта Осиё бюроси аъзоси Михайлов ва бошқалар келишди. Улар Бухоро ҳукумати фаолиятдан қониқмаётганликларини очиқ айтиб, социалистик ўзгаришларни жадаллаштириш кераклигини таъкидлашди.

1923 йил 12 июнда РКП(б) Марказий Комитети сиёсий бюроси “Бухоро масаласига доир” қарорини ишлаб чиққан. Унда БХСР ўз ривожига янги босқич – “социалистик ривожланиш” босқичига ўтиши, бошқарув ва ҳукумат органларини “пролетарлаштириш”, “инқилобий янгиланиш” суъратларини ошириш, “бухоро инқилоби” ютуқларини кенгайтириш кўзда тутилганди. Бу қарор ижросини таъминлаш мақсадида Бухоро компартияси ва ҳукуматини “аксилнқилобий ва эксплуататор унсурлардан” тозалаш кампанияси ўтказилган. Бу “тозалаш” жараёни 1923 йил 23 июнда Бухоро компартияси Марказий комитети пленумида РКП(б) МК котиби Я.Э.Рудзутак бошчилигида олиб борилган. У мазкур мажлисга раислик қилиб, Халқ нозирлар кенгаши фаолиятини кескин танқид қилган, уларни “буржуа-миллатчилик”да айблаган. Пленум қарорига биноан шу куннинг ўзидаёқ Отахўжаев, Фитрат, Саиджонов, Сатторхўжаев, Аминовлар асосиз, сохта айбловлар билан лавозимдан четлатилган. Мазкур мажлисда Я.Э.Рудзутак адлия нозири Абдурахим Юсуфзодани ҳам кескин танқид остига олиб, уни ичкиликбозликда, меҳнаткаш халққа нисбатан зўравонликда асосиз айблаган. Бухоро қизил армияси инқилобий ҳарбий кенгаши раиси А.Н.Позднишев мажлис раиси Рудзутакнинг фикрини маъқуллаб, А.Юсуфзоданинг тез-тез турмага бориб маҳбусларни калтаклаши, унинг учун зўравонлик тузуми давлат бошқарувининг асоси экани ҳақида, унинг Адлия нозири бўлишга лойиқ эмаслигини айтган. Уни ҳимоя қилиб чиққан Бухоро Касаба уюшмалари аъзолари танқид остига олинган. Рудзутак маърузаси давомида А.Юсуфзода каби “зўравон” ҳамда “муштумзўр” каби ҳодимлар советлаштириш ишига тўсқинлик қилиши, аҳоли орасида қўрқув муҳитини ҳосил қилишини таъкидлаб, уни лавозимдан четлатиш масаласини кун тартибига қўйган. А.Н.Позднишев Юсуфзодани адлия нозири лавозимдан озод қилиб бошқа қуйроқ лавозимга қўйиш лозимлигини айтган. Мажлис аъзолари бу таклифга рози бўлган ва адлия нозири этиб Азимжон Шарифжонов тайинланган.⁷

1923 йил 24 июнда Бухоро ҳукумати таркибидан Абдурахим Юсуфзода билан бир қаторда Ота Хўжаев, Абдурауф Фитрат, Саттор Хўжаев, Муинжон Аминов, Қори Йулдош Пўлатов, Музахар Махсум Бурҳонов, Хожи Хамро Йулдошев четлаштирилиб, Бухородан сургун қилинди. Бухоро ҳукумати Москва ва Тошкентнинг «коммунистча сабоғи»ни олган «тажрибали совет ходимлари» билан тўлдирилди.⁸

Ян Рудзутак бошчилигидаги комиссия бу билан чекланиб қолмасдан, 14 августда бўлиб ўтган Бухоро МИҚнинг фавқулодда сессиясида БХСР Конституцияга ўзгартириш

⁷ РГАСПИ, 62-фонд, 2-рўйхат, 32-иш, 1-37 ыарақлар

⁸ Ўзбекистон давлатчилиги тарихи: (Очерклар) / Масъул муҳаррирлар: Д. А. Алимова, Э. В. Ртвеладзе.— Т.: «Шарк», 2001. –Б.199.

киритишга муваффақ бўлган. 1923-йил 11–17-октябрда бўлган Бутунбухоро советларининг 4-қурултойи турли босимлар остида конституцияга киритилган бу ўзгартириш тўғрисидаги қарорни расман тасдиқлаган. Унга кўра савдогар, мулкдор ва собиқ амалдорлар тоифасига кирувчи шахслар сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилинган. Шунингдек, қурултойда социалистик тузумга ўтишни тезлаштириш мақсадида “Совет қурилиши тўғрисида” махсус қарор қабул қилинган. Бунинг оқибатида Бухорода ўтказилаётган демократик ислохотларнинг тақдири хавф остида қолган. Совет ҳукуматининг талаби билан мамлакатда сунъий равишда социалистик қайта қуришларни амалга оширишга киришилган.

А.Юсуфзода адлия нозири лавозимидан озод қилинган 1923 йил 27 июлдан бошлаб Маориф халқ комиссарлигида вақф ишлари бўйича махсус комиссияси раиси лавозимида фаолият кўрсата бошлаган.⁹ Бу лавозимда 4 ой фаолият кўрсатиб вақф ишларини қайта ташкил қилиш, тартибга солиш ишлари билан машғул бўлган.

1923 йил 15 августда Бухоро Компартияси масъул ҳодимларининг йиғилишида Бухоро республикасида кооперативлар ташкил қилиш масаласи кўрилган. Йиғилиш якунига кўра Бухорода кооперация қурилишига бағишланган комиссия тузишга қарор қилган. Комиссия раиси этиб А.Н. Позднишев, аъзоси этиб Абдурахим Юсуфзода сайланган.¹⁰ Шундай қилиб А.Юсуфзода БХСРнинг Адлия нозири сифатида самарали фаолият кўрсатган. Бироқ совет ҳукуматининг БХСРда мустақил ички сиёсат юритишига уринган маҳаллий раҳбарлар билан бир қаторда у ҳам турли бўхтонлар сабабли ишдан олинган.

References:

1. Ўзбекистон давлатчилиги тарихи: (Очерклар) / Масъул муҳаррирлар: Д. А. Алимова, Э. В. Ртвеладзе.— Т.: «Шарк», 2001.
2. История Бухарской Народной Советской Республики: 1920-1924 гг. : сборник документов. Ташкент: Фан. 1976.
3. Жунаев З.Б. Бухоро Халқ Совет Республикасидаги ижтимоий, иқтисодий ва маданий муносабатлар (1920-1924 й.) Тар. фан. номз. дисс. – Бухоро, 2022. Б.39.
4. ЎзМА 96-фонд, 4-рўйхат, 1805-иш, 5-20 варақлар
5. РГАСПИ, 62-фонд, 2-рўйхат, 32-иш, 1-37 варақлар
6. “Бухоро ахбори” газетасининг 1922-1923 йиллардаги сонлари.

⁹ ЎзМА 96-фонд, 4-рўйхат, 1805-иш, 18-варақ

¹⁰ История Бухарской Народной Советской Республики: 1920-1924 гг. : сборник документов. Ташкент: Фан. 1976. –С.378-379.